

TERRITORIALIZACIÓN DE LA FINANCIARIZACIÓN INMOBILIARIA: FORMAS EMERGENTES EN ESPACIOS SEMIPERIFÉRICOS DEL SUR GLOBAL

Grupo 4: Procesos urbanos contemporáneos y desigualdades socio-territoriales

Subgrupo 4.1: Procesos urbanos contemporáneos

Loreana Claudia Espasa

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-7585-6749>

loreana.espasa@uns.edu.ar

Departamento de Geografía y Turismo, (DGyT) Universidad Nacional del Sur (UNS)

Argentina

Líneas de investigación: Alumna avanzada Maestría en Desarrollo y Gestión Territorial (Departamento de Economía y Departamento de Geografía y Turismo, UNS). Territorialización del capital financiero – inmobiliario

Proyecto de investigación: Geopolítica y Territorio. Procesos territoriales emergentes de la articulación local –global en América Latina.

Ana Lía del Valle Guerrero

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-4275-1385>ORCID

aguerrero@uns.edu.ar

Departamento de Geografía y Turismo (DGyT) – Universidad Nacional del Sur(UNS)-

Líneas de investigación: Geopolítica y procesos socioterritoriales emergentes. Geopolítica de la energía

Proyecto de Investigación: Geopolítica y Territorio. Territorialidades emergentes en la articulación local - global en América Latina

Palabras clave: capitalismo global financiarizado, mercantilización del espacio urbano, formas emergentes del capital financiero-inmobiliario

Resumen

Frente a los desafíos contemporáneos que las ciudades enfrentan en el marco del Capitalismo Global Financiarizado (CGF), la mercantilización del espacio urbano y la financiarización de su desarrollo es un fenómeno que afecta, no solo a las grandes áreas metropolitanas del Norte Global, sino que también se manifiesta en áreas no metropolitanas de Espacios Semiperiféricos del Sur Global (ESSG). Las últimas cuatro décadas han conocido un proceso de expansión de las finanzas sin precedentes, que extendieron su influencia a todos los ámbitos de la economía, así como a la vida cotidiana de

los ciudadanos, dando lugar a nuevos procesos de transformación de los territorios (Méndez, 2018). Como resultado de la flexibilización en la circulación del capital a diferentes escalas, las finanzas se expanden hacia el sector de bienes raíces originando nuevas lógicas de producción del espacio urbano visibilizadas en formas emergentes del capital financiero inmobiliario que impactan en el territorio.

En este contexto, el **objetivo** de la investigación es identificar formas emergentes asociadas a la territorialización de la financiarización inmobiliaria en áreas no metropolitanas de ESSG, tomando como caso de estudio la localidad turística de Monte Hermoso (Argentina), en el marco de las nuevas lógicas de producción el espacio urbano.

En relación con la **metodología**, la investigación tiene carácter exploratorio, por formar parte de una tesis en desarrollo. Se plantea una investigación de tipo predominantemente cualitativa, dado que la aproximación al problema se realiza a partir de conocimiento teórico y consulta bibliográfica para conocer el estado de la cuestión. Se adoptan las categorías de análisis espacial propuestas por Santos - forma, función, proceso y estructura- para identificar las formas emergentes del capital financiero-inmobiliario en las nuevas lógicas de producción del espacio urbano. Tomando como premisa la propuesta por Brenner (2000, p.362 en De Mattos, 2016) se considera que *“la cuestión urbana asume diferentes formas históricas y geográficas en cada una de las fases del desarrollo capitalista”*- De acuerdo con ello, se establecieron cuatro etapas que reflejan la evolución del proceso de producción del espacio urbano de Monte Hermoso, que responden a diferentes contextos que dieron origen al crecimiento urbano de la localidad

La investigación tiene un enfoque descriptivo, basado en investigaciones previas de las autoras (Espasa, L. 2011; Guerrero & Espasa 2021; 2022; 2023) que se actualizan con salidas a campo y relevamiento de información, obtenida tanto a partir de entrevistas a informantes clave como de la consulta de diferentes sitios web. Además, se recurre a la periodización para analizar el proceso de producción del espacio urbano en Monte Hermoso, a través de la delimitación de etapas significativas en la evolución de dicho proceso, acompañada de análisis multitemporal de imágenes satelitales. En cuanto al abordaje de la investigación, dadas las múltiples dimensiones que comprende el proceso de financiarización - social, ambiental, política - se adopta un enfoque centrado en el análisis de la dimensión espacial de la financiarización inmobiliaria.

En relación con el **planteamiento del problema de investigación** se observa que en el contexto actual del CGF, la orientación del capital financiero hacia la inversión inmobiliaria constituye un factor esencial para la intensificación de los procesos de urbanización (Daher, 2013 en Méndez, 2018), en

los que el capital financiero inmobiliario actúa con un criterio de selectividad territorial. De esta manera, los inmuebles se convierten en activos financieros, es decir, en instrumentos de especulación inmobiliaria. Esta ponencia pretende visibilizar dichos cambios a través de las formas emergentes que se materializan en el paisaje urbano contemporáneo.

Este proceso de fusión entre el capital financiero y el inmobiliario muestra el cambio en el contexto actual con el pasaje del negocio inmobiliario tradicional, centrado en la operación comercial de compra y venta de propiedades inmuebles cuya función se relaciona con la de habitar, a la especulación financiero – inmobiliaria, centrada en obtener ganancias y en la vivienda como respaldo de valor. A diferencia del contexto anterior, en el que el ahorro canalizado a través del financiamiento público y el crédito privado formaron el núcleo que respaldaba el mercado de vivienda, en la actualidad, la movilización de grandes volúmenes de capital requeridos por las operaciones inmobiliarias implica -especialmente en las grandes ciudades y metrópolis- cuantiosos recursos provenientes de un sector financiero altamente diversificado (Gasca Zamora, 2019). Así, el mercado inmobiliario adquiere una magnitud sin precedentes dado que, al captar grandes montos de capital, asume una capacidad extraordinaria para movilizar la producción financiarizada de espacio urbano.

El proceso de financiarización inmobiliaria de las últimas décadas resulta indisoluble de la urbanización acelerada. La selectividad territorial del capital refuerza las asimetrías territoriales a través de nuevos productos que transforman los espacios tradicionales: se valorizan proyectos urbanos localizados estratégicamente y adaptados a los requerimientos de acumulación flexible (Rodríguez Soares, 2005, en Guerrero, Espasa, 2022). El capital inmobiliario privado se convierte en uno de los principales agentes de producción de espacio urbano, al definir nuevas estrategias de actuación y lanzar nuevos productos al mercado inmobiliario. En contrapartida, las áreas interiores de la ciudad parecen quedar excluidas de dichos procesos, reforzando las desigualdades socioresidenciales pre-existentes.

Los **resultados de la investigación** muestran que, durante la última etapa, las nuevas lógicas de producción del espacio urbano reflejan la selectividad territorial del capital reforzando la fragmentación socioresidencial a través de la elitización, materializadas en el cambio de las formas que adquieren las construcciones - torres, edificios de categoría con *amenities*, barrios cerrados - que se producen en el actual contexto del capitalismo global financiarizado. Se visibilizan territorialidades emergentes a través de nuevos productos inmobiliarios que transforman el paisaje urbano, reflejando los cambios en la forma-contenido de acuerdo con los diferentes contextos económicos. Así, se producen tensiones entre la población residente, los visitantes que utilizan la vivienda con la

función de habitar y los nuevos procesos financiero-inmobiliarios que la utilizan como activo financiero.

La **novedad y relevancia del trabajo** consiste en adoptar las categorías de análisis del espacio propuestas por Santos (1986) a fin de visibilizar, en el nuevo contexto del CGF, la dimensión espacial de la territorialización de la financiarización inmobiliaria, mostrando su materialidad en áreas no metropolitanas de ESSG. La investigación pone especial énfasis en la forma, como expresión visible en la que se materializan las relaciones sociales, entendiendo al espacio como una construcción social. Se resalta la importancia de estudiar el espacio situado a fin de identificar la desigual respuesta de los lugares frente a procesos globales considerando que el capital financiero inmobiliario actúa con un criterio de selectividad territorial. Se considera que las formas – contenido expresan nuevos procesos de transformación de los territorios, dando lugar a territorialidades emergentes como resultado de cambios en el contexto de la trayectoria histórica del territorio.

Referencias

- De Mattos, C. A. (2016). Lógica financiera, geografía de la financiarización y crecimiento urbano mercantilizado. En: Orellana, A.; Link L. F., Noyola, J. (Coords.) *Urbanización planetaria y la reconstrucción de la ciudad*, págs. 29-55.
- Espasa, L. C. (2011). Efectos territoriales de las nuevas urbanizaciones en la localidad de Monte Hermoso. Tesis de Licenciatura en Geografía. Departamento de Geografía y Turismo, Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca, Argentina.
- Espasa, L. C., Guerrero, A.L (2023). Flujos multiescalares de la financiarización Inmobiliaria: impactos territoriales en Espacios Semiperiféricos del Sur Global”. XX Congreso de la Federación Internacional De Estudios Sobre América Latina y El Caribe (FIEALC). Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Buenos Aires. 19 al 22 de septiembre.
- Gasca Zamora, J. (Ed.) (2019). *Capital inmobiliario: producción y transgresión del espacio social en la ciudad neoliberal*. Introducción. 1a ed. Ciudad de México. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Económicas. https://libros.iiec.unam.mx/jose-gasca_capital-inmobiliario-produccion-y-transgresion-espacio-social-ciudad-neoliberal
- Guerrero, A. L; Espasa, L. C. (2021) Financiarización inmobiliaria y mercantilización del espacio urbano en pequeñas localidades turísticas del Sudoeste Bonaerense (Argentina). EGAL 2021. XVIII Encuentro de Geografías de América Latina. VIII Congreso Nacional de Geografía de la Universidades Públicas de la República Argentina. Córdoba 30 de noviembre al 4 de diciembre 2021. Modalidad virtual.
- Guerrero, A. L; Espasa, L. C. (2022). Flujos multiescalares de la financiarización inmobiliaria. Financiarización híbrida en espacios semiperiféricos del Sur Global”. XII Seminario Internacional

de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio. Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex). 21 al 23 de septiembre. Toluca, México. Participación virtual.

Guerrero, A.L.; Espasa, L. C. (2022). Sombras del turismo en el desarrollo local. Desarrollo turístico vs. mercantilización del espacio urbano. 2do Congreso Internacional de Investigación en Turismo. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 11 al 13 de mayo. Participación virtual.

Méndez Gutiérrez Del Valle, R. (2018). La telaraña financiera. Una Geografía de la financiarización y su crisis. RIL Editores, Santiago.

Santos, M (1986). Espacio y Método. *Geocritica. Cuadernos críticos de Geografía Humana*. Año XII. (65). Universitat de Barcelona. <https://www.ub.edu/geocrit/geo65.htm>